

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 507 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермаат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	

XALQ TA'LIMI TIZIMI MUASSASALARIDA BYUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Norbekov Davronbay Eshmurodovich

“Moliviylar hisob va hisoboti”

kafedrasi dosenti, i.f.n

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'larning buxgalteriya hisobini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari bayon qilingan. Xalq ta'limi tizimi muassasalarining faoliyat xususiyatidan kelib chiqib, byudjetdan moliyalashtirish holati va byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash, mablag'larning maqsadli sarflanishiga erishish maqsadida muassasalarning byudjetdan tashqari mablag'lari harakati to'g'risidagi moliyaviy hisobotlar tahlilini amalga oshirish zarurati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: byudjet hisobi, byudjetdan tashqari mablag'lar, moliyaviy hisobotlar, moliyaviy nazorat, xalq ta'limi muassasasi, jamlanma axborotlar.

Abstract: The institutions of the people's education system describe the peculiarities of the organization of accounting of non-budgetary funds. Based on the nature of the activities of institutions in the public education system, it is indicated that it is necessary to conduct an analysis of financial reports on the movement of extra-budgetary funds to determine the state of financing from the budget and the possibility of forming extra-budgetary funds, in order to achieve the targeted expenditure of funds.

Key words: budgetary accounting, extra-budgetary funds, financial reports, financial control, educational institution, consolidated information.

Аннотация: В учреждениях системы народного образования описаны особенности организации учета внебюджетных средств. Исходя из характера деятельности учреждений государственной системы образования, указано, что необходимо проводить анализ финансовых отчетов о движении внебюджетных средств с целью определения состояния финансирования из бюджета и возможности формирования внебюджетных фондов, для достижения целевого расходования средств.

Ключевые слова: бюджетный учет, внебюджетные средства, финансовые отчеты, финансовый контроль, учреждение народного образования, сводная информация.

KIRISH

Mamlakatimizning bozor iqtisodiyoti tomon yo'l tutishi va byudjet mablag'laridan samarali foydalanishini hisobga olgan holda, ta'lim tizimini byudjetdan tashqari moliyalashtirishning yangi manbalari (ta'lim xizmatlari ko'rsatish, tadbirkorlik, ilmiy maslahat, ekspert, nashriyotchilik, ishlab chiqarish, turli grantlar, ilmiy tadqiqot faoliyatidan olingan daromadlar, homiylik mablag'lari va boshqa manbalardan) o'zlashtirilmoqda. Bu mamlakatimiz qonunchiligida ham o'z aksini topgan bo'lib, ta'lim tizimini byudjetdan tashqari moliyalashtirishning tashkiliy-huquqiy asoslari yaratilganligidan dalolat beradi.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida e'tirof etilishicha, ta'lim va kadrlar tayyorlashni moliyalashtirish tizimi takomillashtiriladi, uning ko'p variantli (byudjetdan ajratiladigan va byudjetdan tashqari manbalari) tizimi

joriy etiladi, ta'lim muassasalarining o'zini-o'zi pul bilan ta'minlashi rivojlantiriladi, xususi hamda chet el investisiyalarini ta'lim sohasiga jalb etish rag'batlantiriladi. Uzluksiz ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashda donorlar va homiylarning mavqei kuchayib bormoqda. Shuningdek, normativ-me'yoriy hujjatlarda pullik ta'lim xizmatlari ko'rsatish, tadbirkorlik, maslahat, ekspert, nashriyotchilik, ishlab chiqarish, ilmiy hamda ustavda belgilangan vazifalarga muvofiq boshqa turdagi faoliyat hisobidan ta'lim muassasalarining daromadlari ko'payishining ta'minlanishi ham keltirib o'tilgan.

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti talablariga muvofiq, shuningdek, byudjet yukini kamaytirish va bozor iqtisodiyoti talablari asosida kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish maqsadida xalq ta'limi tizimi muassasalari faoliyatini moliyalashtirishda byudjetdan tashqari mablag'larning ulushini oshirish bilan bog'liq chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda. Xalq ta'limi tizimi muassasalari smetalarining ijrosi, muassasalarining moliyaviy holati, byudjet va byudjetdan tashqari mablag'lardan maqsadli foydalanish, byudjet ijrosiga oid axborotlarning oshkoraligini ta'minlash maqsadida byudjetdan tashqari mablag'larning harakatiga oid moliyaviy hisobotlar tuzib taqdim etiladi.

Xalq ta'limi tizimi muassasalarining faoliyat xususiyatidan kelib chiqib, byudjetdan moliyalashtirish holati va byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash, mablag'larning maqsadli sarflanishiga erishish maqsadida muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari harakati to'g'risidagi moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish zaruriyati vujudga keladi. Bu esa, xalq ta'limi muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lar harakati to'g'risidagi hisobotlarning tahlili bo'yicha tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Byudjet tashkilotlarining moliyaviy ta'minoti, ularning hisobini tashkil etish va yuritish, moliyaviy hisobotlarni tuzish va taqdim etish bilan bog'liq qator tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Shuningdek, byudjet tashkiloti byudjetdan tashqari mablag'larini shakllanishi, hisobi va nazorati borasida ham izlanishlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

A.A. Ostonokulov[2] tomonidan yozilgan ilmiy tadqiqot ishida "Xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari asosida ijtimoiy sohani moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash inkor etib bo'lmaydigan zaruriyat sanalishi, shu bilan birga, mamlakatning davlat byudjeti xarajatlarini optimallashtirish hamda bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirib borish talab etilyotganligi hisobga olib, byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari manbalar hisobidan moliyalashtirishni kengaytirish borasida qator takliflar berib o'tgan.

S.U. Mehmonov, A.Sh. Kuliboev[3] tomonidan yozilgan "Byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari jamg'armalari hisobi" nomli darslikda byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etish, yuritish va hisobotlarni tuzishning o'ziga xos jihatlari batafsil keltirib o'tilgan.

Sh.V. G'anievning[4] ilmiy tadqiqotlarida ta'lim tizimi misolida byudjet tashkilotlari buxgalteriya hisobi va moliyaviy nazoratni takomillashtirish masalalari tadqiq qilingan.

V. Xudoyberdiev[5] ilmiy maqolasida byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari tushumlarning shakllanishi va ishlatilish tartiblari, bozor iqtisodiyoti sharoitida byudjet tashkilotlari byudjetdan moliyalashtirishlaridan tashqari o'zlari qo'shimcha daromad olish huquqlariga ega ekanliklarini, ana shu qo'shimcha mablag'larning byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari hisoblariga to'liq kelib tushishi va ushbu mablag'lardan foydalanishda byudjet tashkilotlari xodimlarining manfaatlarini oshirish, byudjet tashkilotlariga birlashtirilgan mulk va byudjet tashkilotlarining boshqa imkonlaridan keng foydalanishni rag'batlantirish, iqtisodiy o'sishga qo'shimcha dalda berishini va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirilishi haqida tavsiyalar berilgan.

Xorijlik iqtisodchi olimlarimizdan L.Kurochkina[6] tomonidan ilmiy maqolalarida muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari tarkibiga tadbirkorlik faoliyatidan, pullik xizmatlardan daromad olishlari mumkinligi va bu orqali tashkilot hamda xodimlarning manfaatlarini oshirish mumkinligi haqida ta'kidlab o'tilgan.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqot ishlarida, shuningdek, qabul qilingan kodeks, nizom va buyruqlarda asosan byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag'lari hisobini tashkil etishning ayrim masalalari yoritilgan. Lekin mazkur tadqiqotlarda xalq ta'limi muassasalarining byudjetdan tashqari topilgan mablag'lari hisobi, tarkibiy jihatlari bo'yicha etarlicha tadqiqotlar olib borilmaganligi, mazkur mavzuning tadqiq ob'ekti sifatida o'rganilishiga sabab bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari, normativ-huquqiy hujjatlar talablarini hisobga olgan holda, tizimli tahlil, analiz, sintez, taqqoslash kabi usullaridan keng foydalanilgan. Maqolada xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobi usullarini takomillashtirish yo'llari bayon qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari manbalardan hosil bo'lgan tushumlarini ta'minlash ularning hisobini yuritish orqali amalga oshiriladi. Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag'lari harakati to'g'risidagi joriy va jamlanma axborotlarini shakllantirish maqsadidagi hisob ishlari daromad (tushum), ular bilan bog'liq debitorlik majburiyatlarni alohida qayd etib borish «Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi» yo'riqnomaga asosan beo'sita muassasaning o'zida amalga oshiriladi.

1-jadval. Xalq talimi tizimi muassalarida byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha daromadlarning hisobga olinishi¹.

T/r	Operasiyalar mazmuni	Buxgalteriya balansi	
		Debet	Kredit
1.	Hisobot choragining so'ngi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo'yicha mablag'lar tushumi	102401(112) Byudjet tash-kilotlarining rivojlan-tirish jamg'armasi	504000(232) Davlat maqsadli va boshqa byudjetdan tashqari jamg'armasi
2.	Faoliyat ixtisosligi bo'yicha tovarlarni (ishlarni,xizmtlarni) realizasiya qilishdan olingan daromadlar	911200(200) Mahsulot (ish, xizmat)lar realizasiyasi	520310(262) Byudjet ashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisoblangan daromadlari
3.	Tashkilot balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan olingan mablag'larning bir qismi	151900(159) Byudjet tash-kilotlarining boshqa tur-dagi hisob-kitoblar	520310(262) Byudjet ashki-lotlarining rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisoblangan daromadlari
4.	Homiylkdan olingan mablag'lar	Aktivlarni hisobga oluvchi schyotlar tegishlisi	520310(262) Byudjet ashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisoblangan daromadlari
5.	O'quvchilar va tarbiyalanuvchilar davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarining kuni uzaytirilgan guruhlarida, maktab-internatlarda, olimpiya zahiralari kollejlari va boshqa ta'lim muassasalarida saqlab turilganligi uchun to'lovlar	151400(156) Byudjet tashkilotlarining to'lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar	520310(262) Byudjet ashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisoblangan daromadlari

Bugungi kunda, xalq ta'limi muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha daromadlarni hisobini yuritish bilan bog'liq hali echimini kutadigan quyidagi holatlar mavjud:

Birinchidan, xalq ta'limi muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha daromad va tushumlarini hisobda aks ettirishning aniq mezonlari belgilanmagan. Xalq ta'limi muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha daromad va tushumlarni o'zaro bir-biridan farqlash hamda ularni hisobga olish mezonlari aniq belgilanmagan. Bu holat, xalq ta'limi muassasalarida daromad va tushumlarni hisobda aks ettirishda turlicha yondashuvlarni keltiradi. Xalq ta'limi muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha daromad va tushumlari to'g'risida ishonchli hamda tizimli axborotlarni shakllantirishga to'sqinlik qiladi.

Ikkinchidan, xalq ta'limi muassasalarida vaqtincha foydalanilmayotgan asosiy vositalarni ijaraga berish, ijara to'lovlari bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish, ijaradan tushumlar va ularning sarflanish yo'nalishlari, ijaradan tushgan mablag'larni hisobini yuritish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lsada, asosiy vositalar ijarasidan tushumlarni hisobga olishda munozarali holatlar mavjud.

Uchinchidan, xalq ta'limi muassasalarining barcha byudjetdan tashqari mablag'lari harakatiga oid hisobotlarda daromad yoki tushumlarga oid ko'rsatkichlar keltirilgan. Hisobotlarning nomlanishi va ko'rsatkichlarning shakllantirilishida ushbu daromad yoki tushumlar faqatgina, xalq ta'limi muassasalarining hisob raqamiga tushgan pul mablag'lari tushumi nuqtai nazaridan hosil qilinmoqda.

Ushbu holat xalq ta'limi muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha hisobga olingan yoki hisoblangan daromadlar to'g'risidagi axborotlarni olish imkonini bermaydi. Hisobot davridagi hisobvaraqqa kelib tushgan daromadlar va amalga oshirilgan xarajatlarni taqqoslash tashkilotning haqiqiy moliyaviy holatini aniqlashga imkoniyat bermaydi.

1 Манба.Муаллиф томонидан шакллантирилган.

To'rtinchidan, xalq ta'limi muassasalarining rivojlantirish jamg'armasi, boshqa byudjetdan tashqari mablag'lar harakati to'g'risidagi hisobotlarda ushbu mablag'lar bilan bog'liq xarajatlar ikki ko'rinishda berilgan, ya'ni kassa xarajatlari va haqiqiy xarajatlar. Kassa xarajatlari bilan bog'liq ko'rsatkichlar pul mablag'lari harakatini ifodalash va tahlil qilishda foydalanuvchilar tomonidan foydalanish mumkin. Ammo, haqiqiy xarajatlarni faqatgina, rejaga nisbatan ijrosi hamda kassa xarajatlari bilan taqqoslash orqali debitorlik va kreditorlik majburiyatlarini aniqlash hamda tahlil qilish maqsadida foydalanish mumkin[7]. Debitorlik va kreditorlik majburiyatlari to'g'risidagi ma'lumotda har bir moliyalashtirish manbalari bo'yicha debitorlik va kreditorlik majburiyatlari to'g'risida alohida ma'lumot shakli shakllantirib taqdim etiladi.

Moliyaviy ko'rsatkichlarni kuzatish jarayonida tushgan tushumlarni daromad sifatida tan olinayotganligini, xususan, xizmatlarning tannarxi, foydadan soliqlar hisobga olinmasdan to'g'ridan-to'g'ri daromad sifatida qabul qilinayotganligini, har qanday tushum ham daromad bo'la olmasligini, bu byudjet hisobida muammo ekanligi, moliyaviy ko'rsatkichlarda haqqoniy shakllantirilmayotganligini, daromadni tan olishda muammolarning mavjudligi va bu buxgalteriya hisobida 2169-son "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi"[1] yo'riqnomaga talabiga amal qilinmayotganligini guvohi bo'lamiz. Rivojlantirish jamg'armasidan tovar ishlab chiqarishdan olinadigan foydadan soliq sifatida ko'rsatkichlarda aks ettirish, lekin, soliqdan imtiyoz bo'lganligi uchun soliqdan imtiyoz tarkibida ko'rsatilishi shart. Bu esa, xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar buxgalteriya hisobini takomillashtirish zarurati mavjudligidan dalolat beradi.

Hozirgi xalq ta'limi tizimida ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari Respublika va hududiy darajada tashkil etilgan. O'z navbatida, hududiy daraja tashkil etilgan ichki audit va moliyaviy nazorat xizmati tashkilotiy tuzilma hamda shtat jadvaliga asosan hududiy bosh boshqarma va boshqarma tarkibiga kiradi (1-rasm).

1-rasm. Xalq ta'limi tizimida tashkil etilgan ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari tashkiliy tuzilmasi².

Hududiy darajada tashkil etilgan ichki audit va moliyaviy nazorat xizmati xodimlari tashkiliy tuzilma hamda shtat jadvali bo'yicha hududiy bosh boshqarma va boshqarma boshliqlariga bo'ysunishi va hisobdor ekanligini anglatadi. Bunday holatda, ichki audit xizmati mustaqillik, ob'ektivlik, hisobdorlik va xolislik prinsiplari ta'minlanishi shubha ostida qoladi [8]. Sababi, ichki audit xizmatlari o'z vazifalarini bajarishda faqat vazirlik va idoralar birinchi rahbariga bo'ysunishi hamda uning faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa omillardan holi bo'lishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'larning shakllanishi, harakati va ulardan foydalanish holatini o'rganish bevosita buxgalteriya hisobini to'g'ri yuritish va hisobotni o'z vaqtida taqdim etishga bog'liqdir. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha daromadlar hamda xarajatlar hisobini yuritish va nazoratini amalga oshirishda qator muammolar ko'zga tashlanmoqda.

Shu sababdan, byudjet hisobi va nazorati sohasida xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini tashkil qilish, yuritish, ularning harakatiga oid moliyaviy hisobotlarni tuzish hamda nazoratini amalga oshirishning huquqiy asoslarini tadqiq etish, zamonaviy jarayonlar va iqtisodiy munosabatlardagi o'zgarishlar sharoitida hisob va nazorat tizimini takomillashtirib borish zaruriyati vujudga kelmoqda.

2 Манба.Муаллиф томонидан шакллантирилган.

Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish imkoniyatlari hamda ushbu amaliyotlarni amalga oshirish uchun etarlicha moddiy-texnik ta'minot mavjud. Ushbu imkoniyatlardan oqilona foydalanib, xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'larning ko'payishi byudjet xarajatlarining qisqarishiga va o'z navbatida soliq yukining kamayishiga olib keladi.

Yuqoridagi kuzatuvlar va tahlillar natijasida byudjetdan tashqari mablag'larning ahamiyati nechog'lik katta ekanligini ko'rsatmoqda. Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobi uslubiyatini takomillashtirish bilan quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

1. Xalq ta'limi tizimi muassasalarida faoliyat turiga xos mahsulot (ish, xizmat)lar realizatsiyasi daromadlari tushumlarini hisobga olishda hisoblash usulini qo'llashga qat'iy amal qilish.

2. Xalq ta'limi tizimi muassasasi rahbari tomonidan muassasa moliyaviy-xo'jalik faoliyatini boshqarish, hisob axborot tizimining samarali ishlashini ta'minlash, byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini to'g'ri yuritilishini ta'minlash uchun hisob siyosatini ishlab chiqish.

3. Moliyaviy-xo'jalik holati, daromadlar va xarajatlar, byudjet va byudjetdan tashqari, homiylik va boshqa mablag'lardan foydalanishda umumiy o'rta ta'lim muassasalari faoliyati yo'nalishidan kelib chiqib, belgilangan me'yorlarga amal qilinishi ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида"ги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 105-сонли буйруғи, 2010 йил 17 декабрь.
2. Остонукулов А.А. "Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисоби ва ҳисоботи методологиясини такомиллаштириш". Монография. 208 б.
3. Меҳмонов С.У., Кулибоев А.Ш. "Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисоби". Ўқув қўлланма, «Иқтисод-молия», 2018. 186 б.
4. Ш.В. Ғаниев. "Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий назоратни такомиллаштириш (таълим тизими мисолида)". Иқт. фан. ном. илмий даража олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент, 2008.
5. Худайбердиев В. "Бюджет ташкилотларида бюджетдан ташқари тушумларнинг шаклланиши ва ишлатилиш тартиби". "Иқтисод ва молия", 2015, 12-сон.
6. Л. Курочкина. "Бюджетных учреждениях внебюджетные средства". Современная экономика, №3, 2010.
7. Нарбекова Г.Д. "Халқ таълими тизими муассасаларида бюджетдан ташқари маблағларнинг сарфланиш ҳисобини такомиллаштириш". "Иқтисодиёт ва таълим", 2022-йил, 5-сон, 234-240 б.
8. М. Шарапова. "Умумтаълим мактабларини молиялаштиришда хусусий маблағлардан фойдаланишнинг аҳамияти". International Journal of Finance and Digitalization, www.ijfd.uz, ISSN: 2181-3957, Vol. 2, Issue 03, 2023.
9. Халқаро валюта жамғармаси. "Давлат бюджети ва молиявий ҳисоботнинг шаффофлиги: методик тавсиялар". 2020 йил нашри.
10. Ҳамидова Ш.Р. "Таълим муассасаларининг молиявий ҳисобот тизимини ривожлантириш: халқаро тажриба ва амалиёт". "Молия ва таълим", 2021, 3-сон, 147-153 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

